

Ergebnisbericht zu den Gästabefragungen im Projekt AIR – Gesamtauswertung

Erstellt vom Institut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung (INIT)
für das Projekt AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus (AIR)

Stand: 26.08.2024

Autor*innen:

Marina Bergler, Christiaan Niemeijer, Robert Keller

Projektpartner:

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen zu den Gästebefragungen	3
Charakter des Ausflugs, Zielauswahl und Wahrnehmung im Zielgebiet	11
Allgemeines Informationsverhalten	21
Informationsverhalten am Ausflugstag	30
Kreuzauswertungen zu den Use Cases	35
Kreuzauswertungen zur Gesamtzufriedenheit	42
Kreuzauswertungen zum Informationsverhalten	44
Kreuzauswertungen zum höchsten Schulabschluss	50
Kreuzauswertungen zum Geschlecht	54
Kreuzauswertungen zur Auslastungswahrnehmung	58
Kreuzauswertungen zu Erst-/Wiederholungsbesucher*innen	61

Allgemeine Informationen zu den Gästebefragungen

Im Rahmen des Forschungsprojektes AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus – wurden Gästebefragungen in Form von Face-to-Face-Interviews in allen sechs Use Cases durchgeführt. Diese Form der Bedarfsanalyse soll dazu dienen, Informationen über die Demographie der Gäste, touristische Verhaltensmuster, Gründe für die Zielauswahl und Wahrnehmung des Zielgebiets, das Informationsverhalten sowie die Offenheit für Lenkungssysteme zu erhalten. Die Ergebnisse sollen eine umfassende Datenbasis für die Erstellung eines intelligenten Besucherinformationssystems bieten.

An den Befragungspunkten wurden ausschließlich Besucher mit touristisch- bzw. freizeitmotiviertem Besuchsanlass befragt, die das 14. Lebensjahr vollendet haben sowie über ausreichend deutsche Sprachkenntnisse verfügen, da der Fragebogen in deutscher Sprache verfasst wurde.

Durchgeführt wurden die Befragungen durch Interviewer der INFO GmbH Berlin im Auftrag des Instituts für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung (INIT) Füssen der Hochschule Kempten (ehemals WTZ). Die Auswahl der Probanden erfolgte nach dem Zufallsprinzip auf Basis der von der INFO GmbH vorgegebenen Systematik.

Das quantitative Ziel der Erhebung lag bei 800 Befragungen pro Use Case. In Summe wurden 5.975 Befragungen durchgeführt.

Die Erhebungen fanden im Zeitraum von Juli 2022 bis einschließlich März 2023 statt.

Allgemeine
Informationen zu
den Befragten/
Touristische
Verhaltensmuster

Aufteilung nach Use Cases

Insgesamt wurden für das Forschungsprojekt **5.975 Personen** befragt¹. *Abbildung 1* zeigt die Verteilung der Interviews nach Use Case. Hier zeigt sich, dass an der Nordseeküste mit über 1.400 Befragten die meisten Interviews geführt wurden. Grund hierfür war eine Nacherhebung an Interviews, da dieser Use Case aus vier eigenständigen Destinationen besteht und je Destination zusätzlich 100 Interviews durchgeführt wurden, um je Destination auf eine ausreichende Fallzahl zu kommen. Auch für Füssen wurde eine Nacherhebung von ca. 300 Interviews im Herbst 2022 getätigt, da ab diesem Zeitpunkt Zählsensoren installiert war und zwischen den zeitgleich erhobenen Daten vergleichende Analysen durchgeführt werden sollten.

Abbildung 1: Anzahl der Befragungen nach Use Cases

Als Befragungszeitraum war Juli 2022 bis März 2023 angesetzt. Dabei wurden in den Wintermonaten von Dezember 2022 bis März 2023 ausschließlich Befragungen in den Skigebieten des Use Case Sauerland Winter durchgeführt. Mit **2.731** Befragungen (46%) wurden im August 2022 über alle Use Cases hinweg die meisten Personen befragt.

Die Interviews wurden in der Zeit von 8 Uhr morgens bis abends um 22/23 Uhr durchgeführt. Der Großteil der Befragungen fand jedoch zwischen 13 und 16 Uhr (37%) statt.

¹Anmerkung: Der Fragebogen wurde ausschließlich in deutscher Sprache verfasst, wodurch auch nur deutschsprachige Personen bzw. ausländische Personen, die ausreichend über die Deutsche Sprache verfügen, befragt wurden.

Gäste in den Use Cases

52 % der Befragten ordnen sich dem weiblichen **Geschlecht** zu, während die andere knappe Hälfte (48 %) sich als männlich identifiziert. Als divers haben sich 17 Personen (0,3%) eingeordnet. Die größte Altersgruppe bilden mit 1.382 Personen (23 %) die 51- bis 60-Jährigen, gefolgt von den 41- bis 50-Jährigen (22 %) und 31- bis 40-Jährigen (20 %). Nur 3 % der Befragten waren zwischen 14 und 20 Jahre alt.

34 % der Befragten geben das Abitur (oder Vergleichbares) als **höchsten Schulabschluss** an, weitere 22 % der Befragten besitzen einen Hochschulabschluss. 33 % der Befragten haben einen Realschulabschluss (oder Vergleichbares) und lediglich 10 % geben einen Haupt-/Volks-/Pflichtschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss an. Nur eine geringe Anzahl an Personen hatte einen Sonder-/Förderschulabschluss (6 Personen) oder (noch) keinen Schulabschluss (47 Personen).

Die meisten Befragten (46 %) leben zu zweit in einem **Haushalt**. 19 % bzw. 18 % der Befragten leben zu dritt oder viert in einem Haushalt. Zwei Drittel der Befragten leben in einem Haushalt ohne Minderjährige, während bei 16 % bzw. 15 % der Befragten ein oder zwei Minderjährige im Haushalt leben. Alle demographischen Daten sind in *Tabelle 1* als Übersicht einsehbar.

Tabelle 1: Übersicht demographischer Daten der Gäste

Demographische Variable	Attribut	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Geschlechts-identität	weiblich	3.095	52 %
	männlich	2.863	48 %
	divers	17	0,3 %
Alter	14 bis 20 Jahre	158	3 %
	21 bis 30 Jahre	604	10 %
	31 bis 40 Jahre	1.171	20 %
	41 bis 50 Jahre	1.343	22 %
	51 bis 60 Jahre	1.382	23 %
	61 bis 70 Jahre	940	16 %
	Älter als 70 Jahre	377	6 %
Schulabschluss	Abitur oder vergleichbare Hochschulzugangsberechtigung	2.022	34 %
	Realschulabschluss/Mittlere Reife/Polytechnikum/Sekundarstufe I	1.996	33 %
	Hochschulabschluss	1.329	22 %
	Haupt-/Volks-/Pflichtschulabschluss	575	10 %
	Sonder-/Förderschulabschluss	6	0,1 %
	Kein Schulabschluss	47	1 %
Anzahl der Personen im Haushalt	1	679	11 %
	2	2.720	46 %
	3	1.161	19 %
	4	1.069	18 %
	5	280	5 %
	6	45	1 %
	7	9	0 %
	8	6	0 %
	9	2	0 %
	10	4	0 %
Minderjährige im Haushalt	Haushalt ohne Minderjährige	3.955	66 %
	1 Minderjährige/r im Haushalt	954	16 %
	2 Minderjährige im Haushalt	883	15 %
	3 Minderjährige im Haushalt	151	3 %
	4 Minderjährige im Haushalt	25	0 %
	5-6 Minderjährige im Haushalt	7	0 %

Arten von Besucher*innen

44 % der befragten Besucher*innen sind **Übernachtungsgäste** im Umkreis von bis zu vier Kilometern vom Befragungsort (*Abbildung 2*). Die Begrenzung von vier Kilometern wurde nach Rücksprache mit den Use Case Manager*innen des Projektverbunds festgelegt, um sicherzustellen, dass sich nur Personen, die tatsächlich in einem Beherbergungsbetrieb am Befragungsstandort nächtigen, als Übernachtungsgast einordnen. 45 % der Befragten sind Tagesgäste, die entweder von einer Unterkunft aus mehr als vier Kilometern Entfernung oder direkt von Zuhause anreisen. Lediglich 11 % der Befragten sind direkt am Ort ansässig mit Haupt- oder Zweitwohnsitz.

Abbildung 2: Arten von Besucher*innen

Arten von Besucher*innen

Die meisten **Tagesgäste**, die von Zuhause angereist sind, wohnen in 11 bis 20 km Entfernung (20 %). 16 % wohnen 21 bis 30 km, 14 % bis zu 10 km entfernt. Mehr als 80 km entfernt wohnen 273 Menschen (15 %).

Übernachtungsgäste (sowohl vor Ort bis 4km Entfernung, als auch Tagesgäste, die von ihrer Unterkunft angereist sind) übernachten überwiegend bis zu 10 km entfernt in einem Beherbergungsbetrieb (63 %). Für 18 % der Befragten beträgt die Anreise vom Beherbergungsbetrieb 11 bis 20 km, für 9 % 21 bis 30 km. 11 % übernachten mehr als 30 km entfernt.

62 % der Übernachtungsgäste sind für eine **Dauer** von 1 bis 7 Nächten vor Ort, 32 % für 8 bis 14 Nächten. Folglich ist nur ein geringer Anteil der Übernachtungsgäste für 15 bis 21 Nächte (5 %) oder länger (40 Personen; 1 %) vor Ort.

Bezüglich der Frage nach der Begleitung der/des Befragten am Ausflugstag handelt es sich um eine geschlossene Frage mit der Möglichkeit zur Mehrfachnennung. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Großteil der Befragten **am Ausflugstag in Begleitung** unterwegs ist. Lediglich 12 % sind ohne Begleitung unterwegs. 65 % der Befragten sind mit Ehe-/Lebenspartner*in, 27 % mit eigenem/n Kind(ern), 17 % mit Freund*innen/Bekanntem, 11 % mit anderen Familienangehörigen und lediglich 1 % mit einer organisierten Reisegruppe unterwegs.

29 % der Befragten sind zum ersten Mal vor Ort. Demnach handelt es sich bei 71 % der Befragten um **Wiederholungsbesucher*innen**, von denen 38 %, inklusive dem „heutigen“ Ausflug, bereits öfter als 10-mal vor Ort waren. Während 29 % dieser Wiederholungsbesucher*innen 2-3-mal vor Ort waren, wurden die Möglichkeiten 4-5-mal (18 %) und 6-10-mal (12 %) seltener ausgewählt.

Verkehrsmittel am Ausflugstag

Die von den Befragten angegebenen **Hauptverkehrsmittel** am Ausflugstag sind in *Abbildung 3* ersichtlich. Mit Hauptverkehrsmittel wurde das Verkehrsmittel definiert, mit dem der/die Befragte am Ausflugstag die längste Wegstrecke zurückgelegt hat. 56 % der Befragten haben demnach einen PKW jeglicher Art als Hauptverkehrsmittel angegeben. Kein Verkehrsmittel (zu Fuß) oder das Fahrrad/E-Bike wurden von jeweils 15 % der Befragten angegeben. Auffallend ist die geringe Nutzung von Bus und Bahn. Von zwei Dritteln der Befragten wurden keine weiteren Verkehrsmittel am Ausflugstag genutzt (*Abbildung 4*). Das am meisten zusätzlich genutzte Verkehrsmittel ist das Fahrrad/E-Bike mit 11 %.

Hauptverkehrsmittel am Ausflugstag (n = 5.975)

Abbildung 3: Hauptverkehrsmittel am Ausflugstag

Weitere Verkehrsmittel am Ausflugstag (n = 5.975)

Mehrfachantworten

Abbildung 4: Weitere Verkehrsmittel am Ausflugstag

Verkehrsmittel am Ausflugstag

Zusätzlich wurden Informationen zur Relevanz des im Sommer 2022 verfügbaren **9-Euro-Tickets** für den Ausflugstag abgefragt. Zunächst ist es wichtig zu sehen, dass ein Drittel der Befragten angegeben hat, das 9-Euro-Ticket zu besitzen. Von diesen 1.506 Personen haben wiederum 25 % das 9-Euro-Ticket am Ausflugstag genutzt. Zuletzt haben 38 % der Befragten, die das Ticket am Ausflugstag genutzt haben, angegeben, dass sie den Ausflug ohne das Ticket nicht gemacht hätten.

Besitz des 9€-Tickets (n = 4.581)

Abbildung 5: Besitz des 9€-Tickets

Nutzung des 9€-Tickets am Ausflugstag (n = 1.506)

Abbildung 6: Nutzung des 9€-Tickets am Ausflugstag

Hätten Sie den Ausflug auch ohne das 9€-Ticket gemacht? (n = 371)

Abbildung 7: Durchführung des Ausflugs auch ohne das 9€-Ticket

Charakter des
Ausflugs,
Zielauswahl
und
Wahrnehmung
im Zielgebiet

Aktivitäten am Ausflugstag

Die Aktivitäten, denen die Befragten am Ausflugstag nachgegangen sind, sind in *Tabelle 2* zu sehen (geschlossene Frage mit Mehrfachantworten). Der **Besuch gastronomischer Einrichtungen** (46 %) sowie eine **Spazierfahrt ohne bestimmtes Ziel/Fahrt ins Blaue** (43%) wurden von den meisten Befragten als Aktivität angegeben. Ansonsten gaben je 24 bzw. 26 % der Befragten sportliche Aktivitäten wie **Baden**, **Wandern** oder **Radfahren** als Aktivität an. Am wenigsten genannt wurden der **Besuch einer Veranstaltung** (5 %) sowie der **Besuch von Familie, Bekannten, Verwandten** (4 %).

14 % der Befragten gaben außerdem die Kategorie Sonstiges an, in der weitere Aktivitäten offen abgefragt wurden. In dieser Kategorie kristallisieren sich vor allem die Angaben **Wattwanderung** (15 %), **Schiffs-/Bootstour** (11 %) sowie **Sport** (8 %) heraus.

Tabelle 2: Aktivitäten der Befragten am Ausflugstag, n = 5.557, geschlossene Frage mit Mehrfachantworten

Aktivitäten (n = 5.557)	Anzahl	Prozente
Besuch gastronomischer Einrichtungen	2.568	46 %
Spazierfahrt/-gang ohne bestimmtes Ziel/Fahrt ins Blaue	2.397	43 %
Baden	1.445	26 %
Wandern	1.357	24 %
Radfahren	1.329	24 %
Shoppen/Einkaufen	704	13 %
Besichtigung von Attraktionen/Sehenswürdigkeiten	621	11 %
Wassersport	371	7 %
Besuch von Freizeiteinrichtungen	321	6 %
An-/Abreise	283	5 %
Besuch einer Veranstaltung	251	5 %
Besuch von Familie/Bekanntem/Verwandten	250	4 %
Sonstige Aktivitäten	776	14 %

Wichtigkeit und Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten

Die Gesamtzufriedenheit der Gäste mit dem Ausflug am Befragungstag wurde auf einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = gar nicht zufrieden abgefragt. Insgesamt waren 90 % der Befragten mit ihrem Ausflug sehr zufrieden (= 1; 46 %) oder zufrieden (= 2; 44 %). Nur 8 % gaben die Bewertung 3, 1 bzw. 0 % die Bewertung 4 (53 Personen) oder 5 (4 Personen) an. Die durchschnittliche Zufriedenheit liegt bei einer Bewertung von 1,6.

Des Weiteren wurde im Zuge der Befragung einerseits die Wichtigkeit einzelner vorgegebener Entscheidungsgründe für das Ausflugsziel und andererseits die Zufriedenheit mit diesen untersucht. Die Ergebnisse zur **Wichtigkeit** dieser Aspekte sind in *Abbildung 8* dargestellt. Es wird sichtbar, welche Aspekte „eher wichtig“ oder „eher unwichtig“ sind. Vor allem die Aspekte „Schöne Landschaft“, „Atmosphäre/Flair“ sowie „Erreichbarkeit des Ziels“ wurden von über 70 % der Befragten als „wichtig oder sehr wichtig“ eingestuft. Die Aspekte „wenig frequentiertes Reise-/Ausflugsziel“, „Sehenswürdigkeiten/Architektur/Bauwerke“, sowie „Gute Erreichbarkeit mit ÖPNV“ wurden als „eher unwichtig“ oder „unwichtig“ betrachtet. Insbesondere „Gute Erreichbarkeit mit ÖPNV“ wurde von 62 % als „eher unwichtig“ oder „unwichtig“ eingestuft.

Der Aspekt „wenig frequentiertes Reise-/Ausflugsziel“ ist in dieser Befragung von besonderem Interesse für das Projektkonsortium, da die Frequentierung eines Ausflugsziels eine wesentliche Rolle im Rahmen des Projekts zum Besuchermanagement spielt. Bei diesem scheint die Einschätzung etwas mehr Richtung „wichtig“ oder „sehr wichtig“ zu tendieren (38 %), jedoch schätzten 31 % diesen Aspekt auch als „eher unwichtig“ oder „unwichtig“ ein.

Wichtigkeit ausgewählter Aspekte (zusammengefasst) (n = 5.975)

von 1 = sehr wichtig bis 5 = unwichtig

Abbildung 8: Wichtigkeit ausgewählter Aspekte für die Befragten – sortiert und zusammengefasst

Arithmetische Mittel der Wichtigkeit

In *Tabelle 3* sind die arithmetischen Mittel der Wichtigkeit der einzelnen Aspekte für die Befragten zu sehen. Je kleiner hier der Wert des arithmetischen Mittels ausfällt, desto wichtiger ist der Aspekt für die Befragten, je größer der Wert, desto unwichtiger. Die Tabelle ist nach aufsteigenden Werten sortiert. Demnach könnten die oberen Aspekte auf eine tendenzielle Wichtigkeit, die unteren auf eine tendenzielle Unwichtigkeit hinweisen.

Tabelle 3: Arithmetische Mittel der Wichtigkeit mit ausgewählten Aspekten

Schöne Landschaft und Natur	1,48
Atmosphäre/Flair	1,91
Erreichbarkeit des Ziels	2,00
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis	2,30
Anreisedauer	2,40
Gutes gastronomisches Angebot	2,43
Ausreichend Parkplätze vorhanden	2,76
Vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten	2,90
Wenig frequentiertes Reise-/ Ausflugsziel	2,97
Bademöglichkeiten vor Ort	3,00
Sehenswürdigkeiten/Architektur/ Bauwerke	3,05
Gute Erreichbarkeit mit ÖPNV	3,89

Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten

Dieselben Aspekte wurden auch hinsichtlich der **Zufriedenheit** untersucht (Abbildung 9). Zufrieden oder sehr zufrieden waren über 90 % der Befragten mit der „Schönen Landschaft und Natur“. Auch „Atmosphäre/Flair“, „Erreichbarkeit des Ziels“ sowie „Anreisedauer“ fallen hinsichtlich hoher Zufriedenheit auf. Mit der „guten Erreichbarkeit mit ÖPNV“ waren nur 18 % sehr oder eher zufrieden, jedoch waren aber auch nur 17 % damit eher unzufrieden oder unzufrieden, da der größte Anteil keine Angabe gemacht hat. Mit dem Merkmal „wenig frequentiertes Reise-/Ausflugsziel“ waren 53 % der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden. Nur 7 % waren damit eher unzufrieden oder unzufrieden.

Zufriedenheit mit ausgewählten Aspekten (zusammengefasst) (n = 5.975)

von 1 = sehr zufrieden bis 5 = gar nicht zufrieden

Abbildung 9: Zufriedenheit mit ausgewählten Aspekten – sortiert und zusammengefasst

Arithmetische Mittel der Zufriedenheit

In *Tabelle 4* sind analog zu *Tabelle 3* die arithmetischen Mittel der einzelnen Aspekte hinsichtlich der Zufriedenheit der Befragten zu sehen. Je kleiner hier der Wert des arithmetischen Mittels ausfällt, desto zufriedener sind die Befragten mit dem Aspekt, je größer der Wert, desto unzufriedener sind sie. Die Tabelle ist nach aufsteigenden Werten sortiert. Demnach könnten die oberen Aspekte auf eine tendenzielle Zufriedenheit, die unteren auf eine tendenzielle Unzufriedenheit hinweisen.

Tabelle 4: Arithmetische Mittel der Zufriedenheit mit ausgewählten Aspekten

Schöne Landschaft und Natur	1,34
Atmosphäre/Flair	1,70
Erreichbarkeit des Ziels	1,76
Anreisedauer	1,91
Bademöglichkeiten vor Ort	1,96
Gutes gastronomisches Angebot	2,04
Vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten	2,04
Ausreichend Parkplätze vorhanden	2,25
Sehenswürdigkeiten/ Architektur/ Bauwerke	2,25
Wenig frequentiertes Reise-/ Ausflugsziel	2,32
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis	2,35
Gute Erreichbarkeit mit ÖPNV	2,99

Arithmetische Mittel im Vergleich

Abbildung 10 zeigt abschließend die **arithmetischen Mittel der Wichtigkeit und Zufriedenheit** mit ausgewählten Aspekten im Vergleich. Die Aspekte sind nach den Ergebnissen ihrer Wichtigkeit sortiert, sodass das arithmetische Mittel der Wichtigkeit stetig ansteigt und die Aspekte von links nach rechts immer unwichtiger werden. Es zeigt sich grundsätzlich ein ähnlicher Verlauf des arithmetischen Mittels der Zufriedenheit mit diesen Aspekten. Das heißt, dass die Zufriedenheit von links nach rechts tendenziell analog mit der Wichtigkeit abnimmt. Es zeigen sich jedoch einige Auffälligkeiten:

- Die Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis schlägt etwas aus. Die Zufriedenheit mit diesem Aspekt ist die zweit schlechteste von allen Aspekten.
- Die Zufriedenheit mit Bademöglichkeiten ist im Verhältnis zur Wichtigkeit dieses Aspekts erstaunlich gut.

Vergleich der arithmetischen Mittel der Wichtigkeit und Zufriedenheit mit ausgewählten Aspekten

(n = 5.975)

von 1 = sehr wichtig/zufrieden bis 5 = unwichtig/gar nicht zufrieden

Abbildung 10: Vergleich der arithmetischen Mittel der Wichtigkeit und Zufriedenheit mit den abgefragten Aspekten

Wahl des Ausflugsziels

Im Hinblick auf die **Wahl des Ausflugsziels** scheinen sich die Befragten sehr sicher zu sein, da 80 % der Befragten die Frage, ob **alternative Ziele** für den Ausflugstag in Betracht gezogen wurden, mit „Nein“ beantwortet haben (*Abbildung 11*).

20 % der Befragten, die alternative Ziele in Betracht gezogen haben, gaben als Alternativen unterschiedlichste Orte an. Da diese Angaben sehr stark vom jeweiligen Use Case abhängig sind und in einer Gesamtbetrachtung wenig sinnvoll erscheinen, werden diese hier nicht aufgeführt, sondern sind in den jeweiligen Use Case Auswertungen zu finden.

Wurden alternative Ziele für den Ausflugstag in Betracht gezogen? (n = 5.975)

Abbildung 11: Alternatives Ausflugsziel

Wahrnehmung der Auslastung des Ausflugsziels

Es wurde bereits beschrieben, dass die erwartete **Anzahl an Besucher*innen vor Ort** eine eher unwichtige Rolle bei der Entscheidung für das Ausflugsziel spielt. Dementsprechend ist es relevant zu betrachten, wie die Auslastung des Ausflugsziels von den Befragten an den Befragungstagen wahrgenommen wurde. Diese **Wahrnehmung** seitens der Befragten kann in *Abbildung 12* betrachtet werden und wurde auf einer Skala von 1 = ganz und gar nicht überfüllt bis 10 = extrem überfüllt abgefragt. Diese Abbildung soll nur als Tendenz dienen, ob es ein grundsätzliches Problem mit subjektiv wahrgenommener Überfüllung gibt. Da sich die Wahrnehmung je nach Use Case stark unterscheidet und die Use Cases sehr individuell und divers sind, sollten für mehr Aussagekraft die Ergebnisberichte der einzelnen Use Cases herangezogen werden.

Mit einem Mittelwert von 3,74 und der eher rechts-schiefen Verteilung kann angenommen werden, dass die Befragten sich hinsichtlich der Auslastung der Ausflugsziele nicht ganz einig sind. Während die meisten Befragten (21 %) die Use Cases als ganz und gar nicht überfüllt wahrnahmen (= 1), gaben dennoch 35% eine Bewertung zwischen 5 und 10 ab.

Abbildung 12: Wahrnehmung der Auslastung

Allgemeines Informations- verhalten

im Rahmen
touristischer Ausflüge

Informationsquellen für touristische Angebote

Ein weiterer Fokus der Befragung liegt auf dem **Informationsverhalten** der Gäste. Zunächst wurde gefragt, welche **Informationsquellen** generell genutzt werden, um sich über touristische Angebote oder Ausflüge zu informieren. Hier konnten folgende vier Quellen angegeben werden (Mehrfachnennung möglich):

- ❖ Webbasierte Informationsquellen
- ❖ Druckerzeugnisse sowie Funk und Fernsehen
- ❖ Information durch persönliche Kontakte
- ❖ Ich informiere mich nicht

76 % der Befragten wählten dabei webbasierte Informationsquellen aus. Ein gutes Viertel informierte sich mittels persönlicher Kontakte (27 %), 18 % über Druckerzeugnisse sowie Funk und Fernsehen und 10 % der Befragten gaben an, sich nicht zu informieren. Die Gründe hierfür wurden in einer geschlossenen Fragestellung abgefragt. Die Ergebnisse zeigt *Tabelle 5*.

Tabelle 5: Gründe, sich nicht über touristische Angebote zu informieren (n = 614), Mehrfachantworten

Antwortmöglichkeiten (Mehrfachantworten)	Absolute Angaben	Prozentuale Angaben
Überwiegend spontane Ausflüge/Reisen ohne vorherige Planungszeit	223	36 %
Kein Interesse	196	32 %
Zu großer Aufwand	120	20 %
Sonstiges (Einzelnennungen)	101	16 %
Informationsüberfluss	93	15 %
Gewünschte Informationen nicht vorhanden	36	6 %
Beschränkte Informationsmöglichkeiten	26	4 %

Webbasierte Informationsquellen

Die Nutzung **webbasierter Informationsquellen** ist in *Abbildung 13* genauer dargestellt. Die Befragten, welche webbasierte Informationsquellen nutzen (n = 4.564), gaben hier zu jeder vorgegebenen Informationsquelle an, welche davon sie „immer“, „oft“, „gelegentlich“, „selten“ oder „nie“ nutzen. Untersucht wurden die folgenden webbasierten Informationsquellen (Mehrfachnennungen möglich):

- ❖ Internetsuchmaschinen
- ❖ Online-Buchungs- und Bewertungsportale
- ❖ Webseite der Unterkunft
- ❖ Soziale Netzwerke
- ❖ Webseite oder App der Region / des Ortes
- ❖ Webseiten der Gastronomie / Freizeitanbieter
- ❖ Tourismus- und Freizeit-Apps
- ❖ Online Blogs und Foren
- ❖ Journalistische Berichte im Internet

Auffällig ist, dass lediglich bei „Internetsuchmaschinen“ ein nennenswerter Anteil (77 %) der Befragten angab, diese immer oder oft zu nutzen. Als besonders unwichtig stehen „Journalistische Berichte im Internet“ sowie „Online Blogs und Foren“ hervor, bei denen 67 bzw. 84 % der Befragten angaben, diese selten oder nie zu nutzen.

Häufigkeit der Nutzung webbasierter Informationsquellen (allgemein; zusammengefasst) (n = 4.564)

Abbildung 13: Häufigkeit der Nutzung webbasierter Informationsquellen – zusammengefasst und sortiert

Persönliche Kontakte

Neben der Nutzung von webbasierten Quellen geben 27 % der Befragten an, **persönliche Kontakte** zur Information über touristische Angebote zu nutzen. Um welche persönlichen Kontakte es sich dabei genau handelt, wird in *Abbildung 14* deutlich. Zur Auswahl standen folgende persönlichen Kontakte (Mehrfachnennungen möglich):

- ❖ Verwandte, Bekannte, Freunde
- ❖ Ein Reisebüro
- ❖ Eine Tourist-Information der Region/des Ortes
- ❖ Gastgeber im Beherbergungsbetrieb

Am häufigsten wurde sich mittels „Verwandten, Bekannten und Freunden“ über touristische Angebote informiert (57% „immer & oft“). „Tourist-Informationen“, „Gastgeber im Beherbergungsbetrieb“ und „Reisebüros“ wurden vom größten Anteil der Befragten hingegen selten oder nie genutzt.

Häufigkeit der Nutzung persönlicher Kontakte (allgemein; zusammengefasst) (n = 1.625)

Abbildung 14: Häufigkeit der Nutzung persönlicher Kontakte – sortiert und zusammengefasst

Druckerzeugnisse sowie Funk und Fernsehen

Druckerzeugnisse, Funk und Fernsehen werden von 18 % der Befragten als Informationsquellen für touristische Angebote genutzt. In *Abbildung 15* zeigt sich, welche genauen Informationsquellen am häufigsten genutzt werden. Zur Bewertung wurden dabei die folgenden Medien vorgegeben (Mehrfachnennungen möglich):

- ❖ Prospekte und Gastgeberverzeichnisse
- ❖ Radio
- ❖ Reiseliteratur, Reiseführer, Reisemagazine
- ❖ Zeitungen, Nachrichtenmagazine
- ❖ Hausprospekte eines Vermieters
- ❖ Fernsehen

Es wird ersichtlich, dass „Reiseliteratur, Reiseführer, Reisemagazine“ und „Zeitungen, Nachrichtenmagazine“ am häufigsten von den Befragten zur Information über touristische Angebote genutzt werden. Auch die Kategorien „Prospekte und Gastgeberverzeichnisse“ und „Fernsehen“ werden von einem Viertel der Befragten oft oder immer zur Information genutzt. Von weniger Bedeutung sind hier „Hausprospekte des Vermieters“ sowie das „Radio“.

Häufigkeit der Nutzung von Druckerzeugnissen & Funk und Fernsehen (allgemein; zusammengefasst) (n = 1.084)

Abbildung 15: Häufigkeit der Nutzung von Druckerzeugnissen, Funk und Fernsehen – zusammengefasst und sortiert

Informationsquellen für touristische Angebote

Um zu erfahren, wie Informationen möglichst gezielt und effizient an den Gast gelangen, wurden diese zusätzlich noch gefragt, mit welcher **Informationsquelle** sie am besten erreicht werden können, wenn man **aktuelle Informationen zum Ausflugsziel** zur Verfügung stellen möchte (*Abbildung 16*). Hierbei wurde vor allem allgemein das Internet, also digitale Informationen, als Kanal angegeben (27 %). Zusätzlich sind E-Mails und Newsletter von großer Bedeutung und offenbar ein lohnenswerter Kanal (26 %). Wesentlich unwichtiger scheinen hier Printmedien wie Zeitungen/Zeitschriften, spezifische Apps oder Messenger-Dienste wie WhatsApp (2-3 %).

Bester Informationskanal, um Gästen aktuelle Informationen zum Ausflugsziel auszuspielen (n = 4.264)

Abbildung 16: Bester Informationskanal für touristische Informationen

Da webbasierte Informationsquellen eine bedeutende Rolle spielen, ist auch zuverlässiger Datenempfang am Ausflugsort eine Voraussetzung zur digitalen Information über ein Ausflugsziel vor Ort. Auf einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = gar nicht zufrieden wurde die **Zufriedenheit mit dem mobilen Datenempfang** in der Destination abgefragt (*Abbildung 17*). 59 % der Befragten gaben an, mit dem mobilen Datenempfang sehr zufrieden (= 1; 25 %) oder eher zufrieden (= 2; 34 %) zu sein. Nur wenige Befragte waren mit dem mobilen Datenempfang eher unzufrieden (= 4; 7 %) bis gar nicht zufrieden (= 5; 5 %).

Zufriedenheit mit dem mobilen Datenempfang (n = 5.975)

von 1 = sehr zufrieden bis 5 = gar nicht zufrieden

Abbildung 17: Zufriedenheit mit dem mobilen Datenempfang

Informations- verhalten am Ausflugstag

Informationsverhalten am Ausflugstag

Über das am Tag der Befragung besuchte Ausflugsziel informierten sich 38% der Befragten. Grundgesamtheit dieser Fragestellung („Wurde sich über das heutige Ausflugsziel vorab informiert?“) ist $n = 5.361$ und umfasst alle Personen, die sich generell mittels webbasierter Informationsquellen, persönlicher Kontakte und/oder Druckerzeugnisse & Funk und Fernsehen informieren. Im Gegenzug gaben 60 % an, sich nicht über das Ausflugsziel am Befragungstag zu informieren. Als **Gründe sich nicht informiert zu haben**, nannten 64 % der Befragten vorhandene Ortskenntnisse, da es sich um Einheimische oder Wiederholungsbesucher*innen handelt. Auch Spontaneität („Spontane/r Ausflug/Reise ohne vorherige Planungszeit“) war für ein Drittel (33 %) der Befragten ausschlaggebend. Während kein Interesse von 6 % der Befragten angegeben wurde, wurden „zu großer Aufwand“ und „keine passenden Informations-möglichkeiten verfügbar“ jeweils von weniger als 3 bzw. 1 % als Ursachen angegeben.

Hinsichtlich des **Informationszeitpunkts/-raums** der Befragten, die sich informiert haben ($n = 2.040$), hat sich der größte Anteil (73 %) bereits mehrere Tage im Voraus informiert. Auch am Ausflugstag selbst vor der Anreise haben sich 34 % der Befragten informiert, während es sich hierbei auf dem Weg zum Ausflugsziel (7 %) oder während des Aufenthalts am Zielort (6 %) nur noch um wenige Befragte handelt. Diese Frage konnte mit Mehrfachnennungen beantwortet werden.

Die **Themen**, über die sich für den Ausflugstag informiert wurde, sind in *Abbildung 18* ersichtlich. Die wichtigsten Themen hierbei sind Wetter (49 %), Anfahrtsroute (31 %) und Sehenswürdigkeiten (30 %). Über Themen wie Verhaltensregeln in der Natur, erwartete Anzahl von Besucher*innen sowie Barrierefreiheit haben sich hingegen nur wenige Befragten informiert.

Themen, über die sich für den Ausflugstag informiert wurde (n = 2.040)

Mehrfachantworten

Abbildung 18: Themen, über die sich Befragte hinsichtlich des Ausflugsziels informiert haben

Bekanntheit und Nutzung lokaler digitaler Informationsangebote

Um außerdem die Offenheit für Lenkungssysteme und die **Bekanntheit und Relevanz regionaler Informationsangebote** abzufragen, wurde je nach Use Case abgefragt, ob den Befragten das entsprechende digitale Informationsangebot „Ausflugsticker Bayern“ (Use Cases Allgäu Füssen und Allgäu ländlicher Raum), „Strandticker Lübecker Bucht“ bzw. „Lübecker Bucht Guide“ (Use Case Ostsee Lübecker Bucht), „SPO Webapp“ (Use Case Nordsee – St. Peter-Ording) oder der „Radtourenplaner.Ruhr“ (Use Case Ruhrtalradweg) bekannt ist. Lediglich für die beiden Use Cases im Sauerland wurde kein lokales Angebot abgefragt. *Abbildung 19* gibt Aufschluss über die Bekanntheit des regionalen Informationsangebots, wobei deutlich wird, dass der Radtourenplaner.Ruhr am bekanntesten ist mit 29 % der Befragten, die eine Kenntnis bestätigen. Das unbekannteste Angebot hingegen ist der Ausflugsticker Bayern, bei dem 93 % der Befragten angeben, diesen nicht zu kennen. Die Nutzung des Angebots (*Abbildung 20*) wurde nur unter den Personen untersucht, denen das Angebot auch bekannt ist. An dieser Stelle wird die SPO Webapp von 19 % derer, die die App kennen, auch genutzt und ist im Vergleich zu den anderen Angeboten somit das meistgenutzte Informationsangebot. Am wenigsten genutzt wird der Ausflugsticker Bayern (8 %).

Zusammenfassend zeigt sich, dass alle regionalen Informationsangebote der überwiegenden Mehrheit der Befragten unbekannt ist und zudem von kaum einem Gast genutzt wird. Dies bestätigt die geringe Nutzung von Freizeit- und Tourismusapps, die sich aus der Untersuchung zu generellen Informationsquellen für touristische Angebote bereits herauskristallisiert hat.

Bekanntheit und Nutzung lokaler digitaler Informationsangebote

Kenntnis regionaler digitaler Informationsangebote

(n Ausflugsticker = 2.005 | n Strandtücker Lübecker Bucht/Lübecker Bucht Guide = 804 | n SPO Webapp = 315 | n Radtourenplaner.Ruhr = 832)

Abbildung 19: Kenntnis regionaler digitaler Informationsangebote

Nutzung regionaler digitaler Informationsangebote

(n Ausflugsticker = 146 | n Strandtücker Lübecker Bucht/Lübecker Bucht Guide = 191 | n SPO Webapp = 58 | n Radtourenplaner.Ruhr = 242)

Abbildung 20: Nutzung regionaler digitaler Informationsangebote

Kreuzauswertungen zu den Use Cases

Gastart nach Use Case

Neben der Untersuchung deskriptiver Fragestellungen ist auch die Betrachtung und Auswertung verschiedener Zusammenhänge von Interesse. Zunächst sollen einige Fragestellungen nach Use Cases untersucht werden. Viele Auswertungen sind schon in den Use-Case-spezifischen Ergebnisberichten enthalten, werden hier aber nochmal im Vergleich dargestellt (*Abbildungen 21.1 und 21.2*). Hierbei ist leicht zu erkennen, dass die Zusammensetzung der Gäste je nach Use Case sehr unterschiedlich ist. Während es sich in den Use Cases Allgäu ländlicher Raum, Nord- und Ostseeküste mit je knapp 60 % überwiegend um Übernachtungsgäste handelt, sind der Ruhrtalradweg sowie die Sauerland Use Cases stark von Tagesgästen geprägt, die von zu Hause angereist sind.

Gastart nach Use Case

(n gesamt = 5,975 | n Sauerland Sommer = 472 | n Sauerland Winter = 418 | n Ruhrtalradweg = 832)

Abbildung 21.1: Gastart nach Use Case

Gastart nach Use Case

(n gesamt = 5.975 | n Allgäu Füssen = 1.146 | n Allgäu ländlicher Raum = 859 | n Nordseeküste = 1.444 | n Ostseeküste = 804)

Abbildung 21.2: Gastart nach Use Case

Entfernung und Übernachtungen der Gäste

Abbildungen 22-23 zeigen die durchschnittlichen **Entfernungen zum Wohnort** (Tagesgäste, die von Zuhause angereist sind) bzw. **zum Beherbergungsbetrieb** (Übernachtungsgäste und von der Unterkunft angereiste Tagesgäste). Es zeigt sich, dass Tagesgäste an der Nordseeküste mit durchschnittlich 106 km Entfernung den längsten Anreiseweg für einen Tagesausflug auf sich nehmen. Die kürzeste Anreise haben Gäste am Ruhrtalradweg.

Hinsichtlich der Entfernung zur Unterkunft ist ebenfalls die Nordseeküste mit 27 km Entfernung der Use Case, in dem die Gäste die weiteste Anreise auf sich nehmen. Im Ruhrgebiet liegt die Entfernung bei 0 km, was sich dadurch erklären lässt, dass kaum Übernachtungsgäste empfangen werden (siehe *Abbildung 21.1*).

Die gleiche Reihenfolge zeigt sich bei der durchschnittlichen Anzahl an Übernachtungen. Diese liegt an der Nordsee bei 9,5, der Ostsee bei 8,6, dem ländlichen Allgäu bei 7,8, in Allgäu Füssen bei 6,9, im Sauerland Winter bei 4,4, im Sauerland Sommer bei 3,3 und am Ruhrtalradweg bei knapp 3 Nächten.

Durchschnittliche Entfernung des Gastes zum Wohnort in km nach Use Case (n gesamt = 1.720)

Abbildung 22: Durchschnittliche Entfernung zum Wohnort nach Use Case

Durchschnittliche Entfernung des Gastes zum Beherbergungsbetrieb in km nach Use Case (n gesamt = 1.760)

Abbildung 23: Durchschnittliche Entfernung zum Beherbergungsbetrieb nach Use Case

Verhältnis Erst- zu Wiederholungsbesucher*innen

Verhältnis Erstbesucher*innen - Wiederholungsbesucher*innen nach Use Case

(n gesamt = 5.975 | n Allgäu Füßen = 1.146 | n Allgäu ländlicher Raum = 859 | n Sauerland Sommer = 472 | n Sauerland Winter = 418 | n Ruhrtalradweg = 832 | n Nordseeküste = 1.444 | n Ostseeküste = 804)

Abbildung 24: Verhältnis der Erstbesucher*innen zu den Wiederholungsbesucher*innen nach Use Case

Weiterhin spannend zu betrachten ist das Verhältnis der Erst- zu den Wiederholungsbesucher*innen nach Use Case. Hier wird über alle Destinationen hinweg deutlich, dass diese überwiegend von Wiederholungsgästen besucht werden. Der Ruhrtalradweg ist mit 82 % der Use Case mit den meisten Wiederholungsgästen. Hier kann wieder berücksichtigt werden, dass hauptsächlich von zu Hause angereiste Gäste den Radweg besuchen, was mit dem hohen Anteil an Wiederholungsbesucher*innen zusammenpasst. Mit 61 % weist die Nordseeküste den geringsten Anteil an Wiederholungsbesucher*innen auf. Betrachtet man hierfür den Use Case eigenen Ergebnisbericht, sieht man hier den Zusammenhang der u.a. betrachteten Destination Sylt und dem Einfluss des im Sommer 2022 verfügbaren 9€-Tickets auf einen erstmaligen Besuch der Insel.

Gesamtzufriedenheit nach Use Case

Abbildung 25 zeigt die **Gesamtzufriedenheit der Gäste mit ihrem Ausflug** auf einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = gar nicht zufrieden im Use-Case-Vergleich. Es ist zu erkennen, dass die Gäste über alle Use Cases hinweg eine große Zufriedenheit empfinden. Mit 57 % haben die meisten Personen im Use Case Allgäu ländlicher Raum ihre Zufriedenheit mit „sehr zufrieden“ bewertet. Die wenigsten Angaben mit „sehr zufrieden“ wurden im Sauerland Winter mit 27 % gemacht. In diesem Use Case gab es auch die meisten Bewertungen mit „befriedigend“ (29 %). Zwar gibt es einige Unterschiede in den Bewertungen 1-3, jedoch wird deutlich, dass in allen Use Cases kaum Bewertungen von 4-5 abgegeben wurden.

Gesamtzufriedenheit mit dem Ausflug nach Use Case

Gesamtzufriedenheit auf einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = gar nicht zufrieden

(n gesamt = 5.975 | n Allgäu Füssen = 1.146 | n Allgäu ländlicher Raum = 859 | n Sauerland Sommer = 472 | n Sauerland Winter = 418 | n Ruhrthalradweg = 832 | n Nordseeküste = 1.444 | n Ostseeküste = 804)

Abbildung 25: Gesamtzufriedenheit der Gäste mit dem Ausflug nach Use Case

Auslastungswahrnehmung nach Use Case

Wahrnehmung der Auslastung im Zielort nach Use Case

Wahrnehmung der Auslastung auf einer Skala von 1 = ganz und gar nicht überfüllt bis 10 = extrem überfüllt

(n gesamt = 5.975 | n Allgäu Füssen = 1.146 | n Allgäu ländlicher Raum = 859 | n Sauerland Sommer = 472 | n Sauerland Winter = 418 | n Ruhrthalradweg = 832 | n Nordseeküste = 1.444 | n Ostseeküste = 804)

Abbildung 26: Auslastungswahrnehmung nach Use Case

Da das subjektive Empfinden der Auslastung der Destinationen für das Forschungsprojekt von besonderem Interesse ist, ist eine Betrachtung dieser Wahrnehmung im Vergleich der Use Cases unverzichtbar. Die Bewertung der Auslastung erfolgt auf einer 10er Skala, wobei 1 = ganz und gar nicht überfüllt und 10 = extrem überfüllt bedeutet. Es wird deutlich, dass die Use Cases Allgäu ländlicher Raum und Sauerland Sommer als am wenigsten voll wahrgenommen werden und mehr als 50 % der Befragten eine Bewertung zwischen 1 und 2 abgegeben haben. Am vollsten werden das Sauerland Winter und Allgäu Füssen empfunden. Hier liegen die Bewertungen 1 bis 2 bei 15 % bzw. 23 %. Bewertungen zwischen 8 und 10 wurden insgesamt seltener abgegeben.

Kreuzauswertung zur Gesamtzufriedenheit

Auslastungswahrnehmung x Gesamtzufriedenheit

Wahrnehmung der Auslastung im Zielort x Gesamtzufriedenheit (Mittelwert)

Bewertung der Auslastung auf einer Skala von 1 = ganz und gar nicht überfüllt bis 10 = extrem überfüllt

Der Mittelwert der Zufriedenheit ergibt sich aus einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = gar nicht zufrieden

(n Gesamt = 5.921)

Abbildung 27: Auslastungswahrnehmung x Gesamtzufriedenheit

Auf Basis der Gesamtzufriedenheit sowie Auslastungswahrnehmung ist als nächstes spannend, inwiefern diese beiden Aspekte korrelieren. Die x-Achse zeigt die Auslastungswahrnehmung auf einer 10er Skala, während die y-Achse den Mittelwert der Gesamtzufriedenheit einer 5er Skala darstellt. Folglich bildet *Abbildung 27* ab, dass die durchschnittliche Gesamtzufriedenheit mit zunehmender Auslastungswahrnehmung abnimmt. Leichte Sprünge sind zwischen den Bewertungen 5 und 6 sowie 8 und 9 zu erkennen. Folglich ist die durchschnittliche Zufriedenheit bei Auslastungsbewertungen von 2 bis 5 sowie 6 bis 8 sehr konstant. Zusammenfassend sind die Befragten bei geringerer subjektiver Auslastung zufriedener mit ihrem Aufenthalt als bei stärker wahrgenommenem Crowding. Diese Beobachtung trifft bei allen Use Cases zu.

Kreuzauswertungen zum Informationsverhalten

Informationsquellen nach Generationen

Die Befragten werden nach den Generationen X (44 bis 59 Jahre), Y (28 bis 43 Jahre), Z (14 bis 27 Jahre) und Babyboomer plus (älter als 59 Jahre) betrachtet.

Die meisten Befragten (36 %) gehören Generation X an, während Generation Y 31 % und den Babyboomer plus 24 % der Befragten angehören. Lediglich 8 % sind Teil der Generation Z.

Abbildung 28 gibt Einblicke in die Verwendung verschiedener Informationsquellen für touristische Angebote, aufgeteilt nach obigen Generationen. So ist erkennbar, dass bei allen Generationen webbasierte Informationsquellen am beliebtesten sind, auch wenn sie von den Babyboomern plus im Vergleich zu den anderen Generationen am wenigsten genutzt werden. Hingegen werden persönliche Kontakte und Druckerzeugnisse von den Babyboomern am stärksten genutzt, während sich die Generation Z im Vergleich zum Rest am wenigsten informiert.

Generationen x Informationsquellen

Mehrfachantworten
(n gesamt = 5.975)

Abbildung 28: Informationsquellen für touristische Angebote nach Generationen

Für den Ausflugstag informiert x Generationen

In *Abbildung 29* wird das Informationsverhalten der verschiedenen Generationen am Ausflugstag deutlich. Generell hat sich in jeder Generation der Großteil der Befragten nicht für den Ausflugstag informiert. Besonders hoch ist der Anteil bei den Babyboomern (66 %). Die meisten Personen informieren sich in der Generation Y (43 %).

Generationen x Für den Ausflugstag informiert
(n gesamt = 5.361)

Abbildung 29: Generationen x für den Ausflugstag informiert

Informationszeitpunkt & -themen x Generationen

Was den Informationszeitpunkt angeht, informieren sich in allen vier Generationen die meisten Befragten bereits mehrere Tage im Voraus (*Abbildung 30*). Am niedrigsten ist dieser Anteil bei Generation Z mit 64 %, während dieser Aspekt mit zunehmendem Alter leicht ansteigt. Es ist erkennbar, dass die jüngste Generation im Verhältnis zu den anderen diejenige ist, welche sich am ehesten kurzfristig informiert. Dies wird dadurch deutlich, dass sich 15 % während des Wegs zum Ausflugsziel informieren. Für diesen Aspekt liegt der Anteil bei den anderen Generationen lediglich zwischen 5-7 %. Während des Aufenthalts am Zielort informieren sich über alle Generationen hinweg die wenigsten Befragten.

Hinsichtlich der Themen, über die sich informiert wird, zeigen die *Abbildungen 31.1 und 31.2*, dass das relevanteste Thema für alle das „Wetter“ ist. Bei Generation Y sticht das Thema „Angebote für Kinder“ mit 29 % hervor, während für Generation X die „Anfahrtsroute“ und „Sehenswürdigkeiten“, für die Babyboomer „Sehenswürdigkeiten“ und „Veranstaltungen“ sowie für Generation Z die „Anfahrtsroute“ noch sehr stark vertreten sind.

Generationen x Informationszeitpunkt für den heutigen Ausflug

Mehrfachantworten
(n gesamt = 2.040)

Abbildung 30: Generationen x Informationszeitpunkt

Generationen x Themen, über die sich für den heutigen Ausflug informiert wurde

Mehrfachantworten
(n gesamt = 2.040)

Generationen x Themen, über die sich für den heutigen Ausflug informiert wurde

Mehrfachantworten
(n gesamt = 2.040)

Abbildung 31.1: Generationen x Themen, über die sich für den Ausflugstag informiert wurde

Generationen x Themen, über die sich für den heutigen Ausflug informiert wurde

Mehrfachantworten
(n gesamt = 2.040)

Generationen x Themen, über die sich für den heutigen Ausflug informiert wurde

Mehrfachantworten
(n gesamt = 2.040)

Abbildung 31.2: Generationen x Themen, über die sich für den Ausflugstag informiert wurde

Kreuzauswertungen zum höchsten Schulabschluss

Informationsquellen nach Schulabschluss

In *Abbildung 32* werden die **bevorzugten Informationsquellen nach höchstem Schulabschluss** der Befragten aufgeführt. Es lässt sich erkennen, dass bei allen Schulabschlüssen webbasierten Quellen die höchste Bedeutung zugemessen wird mit Ausnahme der Personen mit Sonder-/Förderschulabschluss; bei diesen sind persönliche Kontakte mit 67 % am wichtigsten. Am wichtigsten sind webbasierte Quellen mit je 82 % für die Befragten mit Abitur o.Ä. oder Hochschulabschluss. Bei Personen ohne Schulabschluss ist der Anteil derjenigen, die sich gar nicht informieren, mit 40 % der höchste, verglichen mit den anderen Schulabschlüssen.

Höchster Schulabschluss x Informationsquellen

Mehrfachantworten
(n gesamt = 5.975)

Abbildung 32: Informationsquellen für touristische Angebote nach dem höchsten Schulabschluss

Für den Ausflugstag informiert x höchster Schulabschluss

Abbildung 33 zeigt das Informationsverhalten der Gäste am Ausflugstag nach höchstem Schulabschluss. Generell hat sich in jeder Generation der Großteil der Befragten nicht für den Ausflugstag informiert. Besonders hoch ist der Anteil bei den Befragten mit Sonder-/Förderschulabschluss (83 %), jedoch ist die Fallzahl in dieser Gruppe auch sehr gering. In der Gruppe mit Hochschulabschluss informieren sich die meisten Personen (48 %). Es ist zu erkennen, dass mit niedrigerem Schulabschluss der Anteil derer, die sich nicht für den Ausflugstag informieren, sinkt.

Höchster Schulabschluss x Für den Ausflugstag informiert

Mehrfachantworten
(n gesamt = 5.361)

Abbildung 33: Höchster Schulabschluss x für den Ausflugstag informiert

Informationszeitpunkt & -themen x höchster Schulabschluss

Was den Informationszeitpunkt angeht, informieren sich die Befragten unabhängig vom Schulabschluss bereits mehrere Tage im Voraus (Abbildung 34). Bei Personen mit Sonder-/Förderschulabschluss sowie keinem Schulabschluss muss allerdings die jeweils sehr geringe Fallzahl berücksichtigt werden. Als recht wichtig (27-37 %) wird die Information am Ausflugstag genannt, bevor sich auf den Weg gemacht wird (ohne Berücksichtigung der oben genannten Kategorien wegen zu geringer Fallzahlen).

Hinsichtlich der Themen, über die sich informiert wird, ist das relevanteste Thema für alle das Wetter. Lediglich die Personen mit Sonder-/Förderschulabschluss bzw. ohne Abschluss informieren sich v.a. über Parkmöglichkeiten bzw. die Anfahrtsroute. Neben dem Wetter sind für die anderen Gruppen ebenso die Anfahrtsroute und Sehenswürdigkeiten relevante Themen.

Höchster Schulabschluss x Informationszeitpunkt für den heutigen Ausflug

Mehrfachantworten
(n gesamt = 2.040)

Abbildung 34: Höchster Schulabschluss x Informationszeitpunkt

Kreuzauswertungen zum Geschlecht²

²Anmerkung: Auf die Auswertung der Befragten, die sich als divers identifizieren, wurde aufgrund der sehr geringen und folglich nicht repräsentativen Anzahl verzichtet.

Informationsquellen nach Geschlecht

In *Abbildung 35* werden die **bevorzugten Informationsquellen nach Geschlecht** der Befragten aufgeführt. Es lässt sich eine sehr ähnliche Verteilung der Informationsquellen-Nutzung erkennen. Den mit Abstand größten Anteil machen bei beiden Geschlechtern webbasierte Informationsquellen aus, wobei der Anteil bei den weiblichen Befragten um 4 % höher ist als bei den männlichen. Im Gegenzug ist der Anteil derjenigen, die sich nicht informieren, bei den männlichen Befragten um 3 % höher als bei den weiblichen.

Geschlecht x Informationsquellen

Mehrfachantworten
n = 5.975

Abbildung 35: Informationsquellen für touristische Angebote nach Geschlecht

Für den Ausflugstag informiert x Geschlecht

Abbildung 36 zeigt das Informationsverhalten der Gäste am Ausflugstag nach Geschlecht. Generell informiert sich bei beiden Geschlechtern der Großteil der Befragten nicht für den Ausflugstag. Leicht höher ist dieser Anteil bei den männlichen Befragten, wodurch wiederum der Anteil derjenigen, die sich für den Ausflugstag informieren, bei den weiblichen Befragten etwas höher ist.

Geschlecht x Für den heutigen Ausflug informiert
(n gesamt = 5.361)

Abbildung 36: Geschlecht x für den Ausflugstag informiert

Informationszeitpunkt & -themen x Geschlecht

Was den Informationszeitpunkt angeht (*Abbildung 37*), informieren sich fast drei Viertel sowohl der männlichen als auch weiblichen Befragten bereits mehrere Tage im Voraus. Unter 10 % der Befragten informieren sich jeweils während der Anreise und vor Ort am Zielort. Ein Drittel der Befragten beider Geschlechter informiert sich zudem am selben Tag des Ausflugs noch vor der Anreise.

Hinsichtlich der Themen, über die sich für den Ausflugstag informiert wird, ist sowohl für die männlichen als auch weiblichen Befragten das Wetter am wichtigsten (52 % bzw. 47 %). Ebenso sind für beide Geschlechter die Anfahrtsroute sowie Sehenswürdigkeiten von großem Interesse. Weniger wichtig sind für beide Geschlechter Themen wie Verhaltensregeln in der Natur, die erwartete Besucher*innen vor Ort sowie Barrierefreiheit.

Geschlecht x Informationszeitpunkt für den heutigen Ausflug

Mehrfachantworten
(n = 2.040)

Abbildung 37: Geschlecht x Informationszeitpunkt

Kreuzauswertungen zur Auslastungs- wahrnehmung

Wahrnehmung der Auslastung im Zielort x Zufriedenheit mit Aspekten (Mittelwert)

Wahrnehmung der Auslastung auf einer Skala von 1 = ganz und gar nicht überfüllt bis 10 = extrem überfüllt
 Der Mittelwert der Zufriedenheit ergibt sich aus einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = gar nicht zufrieden
 (n = 5.975)

Abbildung 38.1: Wahrnehmung der Auslastung im Zielort x Mittelwert der Zufriedenheit mit Aspekten

Für das Forschungsprojekt von großem Interesse ist die Wahrnehmung der Auslastung (Crowding) am Zielort. Diese Bewertung (10er Skala) wurde mit dem Mittelwert der Zufriedenheit mit Aspekten (5er Skala) gekreuzt (Abbildungen 38.1 und 38.2). Somit zeigt die x-Achse die Auslastungswahrnehmung auf einer 10er Skala nach Aspekten und die y-Achse den Mittelwert der Zufriedenheit bezüglich der Aspekte, aufgeteilt nach der Auslastungswahrnehmung. Hierbei wird erkennbar, dass mit höher wahrgenommener Auslastung die durchschnittliche Zufriedenheit mit den verschiedenen Aspekten sinkt. Besonders stark fällt diese Entwicklung bei den Aspekten „Ausreichend Parkplätze vorhanden“ und „Wenig frequentiertes Reise-/Ausflugsziel“ auf. Diese zwei Aspekte scheinen einen starken Zusammenhang mit der Frage nach der wahrgenommenen Auslastung aufzuweisen. So hat die Zufriedenheit mit der Parkplatzverfügbarkeit eine Auswirkung darauf, wie voll ein Ausflugsziel wahrgenommen wird. Auch der zweite genannte Aspekt hängt direkt mit der Auslastungswahrnehmung zusammen und zeigt, dass Menschen, die die Auslastung vor Ort als hoch wahrnehmen, weniger mit der Frequentierung des Ausflugsziels zufrieden sind.

Wahrnehmung der Auslastung im Zielort x Zufriedenheit mit Aspekten (Mittelwert)

Wahrnehmung der Auslastung auf einer Skala von 1 = ganz und gar nicht überfüllt bis 10 = extrem überfüllt
 Der Mittelwert der Zufriedenheit ergibt sich aus einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = gar nicht zufrieden
 (n = 5.975)

Abbildung 38.2: Wahrnehmung der Auslastung im Zielort x Mittelwert der Zufriedenheit mit Aspekten

Kreuzauswertungen zu Erst- /Wiederholungs- besucher*innen

Gastart nach Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

Erst-/Wiederholungsbesucher*in x Gastart

(n = 5.975)

Abbildung 39: Erst-/Wiederholungsbesucher*in x Gastart

Abbildung 39 zeigt die **Verteilung der Gastart nach Erst- bzw. Wiederholungsbesucher*innen**. Hierbei wird deutlich, dass der Anteil der Übernachtungsgäste unter den Erstbesucher*innen mit 57 % wesentlich höher ist als unter den Wiederholungsbesucher*innen (39 %). Ähnlich ist es bei den Tagesgästen, die von der Unterkunft ans Ziel angereist sind: dieser Anteil ist ebenso bei den Erstbesucher*innen höher (22 %) als bei den Wiederholungsbesucher*innen (15 %). Genau andersrum verhält es sich mit den Tagesgästen, die von Zuhause angereist sind, sowie mit den vor Ort Ansässigen. Bei diesen ist der Anteil unter den Wiederholungsbesucher*innen wesentlich höher als unter den Erstbesucher*innen. Schlüssig wird dies dadurch, dass vor Ort Ansässige oder Tagesgäste von Zuhause einen wesentlich geringeren Anreiseweg zum Zielort haben und in der Nähe wohnen, wodurch sie das Ziel wesentlich häufiger besuchen können.

Aktivitäten nach Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

Aktivitäten am Ausflugstag x Erst-/Wiederholungsbesucher*in

Mehrfachantworten

(n = 5.557)

Abbildung 40: Aktivitäten x Erst-/Wiederholungsbesucher*in

Abbildung 40 zeigt die **Verteilung der Aktivitäten nach Erst- bzw. Wiederholungsbesucher*innen**. Diese zeigt grundsätzlich eine ähnliche Verteilung, teils mit ein paar Prozenten Unterschied. Auffällig ist jedoch, dass die Besichtigung von Attraktionen und Sehenswürdigkeiten für Wiederholungsbesucher*innen wesentlich unwichtiger ist als für Erstbesucher*innen. Auch Radfahren und Wandern ist bei den beiden betrachteten Gruppen unterschiedlich stark verteilt. Ebenso ist die An- und Abreise bei den Wiederholungsbesucher*innen weniger im Fokus, was auch daran liegen kann, dass viele Einheimische vor Ort sind (siehe *Abbildung 39*).

Auslastungswahrnehmung nach Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

Erst-/Wiederholungsbesucher*in x Wahrnehmung der Auslastung im Zielort

Auf einer Skala von 1 = ganz und gar nicht überfüllt bis 10 = extrem überfüllt

(n = 5.361)

Abbildung 41: Auslastungswahrnehmung x Erst-/Wiederholungsbesucher*in

In *Abbildung 41* wird die subjektive Auslastungswahrnehmung auf einer Skala von 1 bis 10 nach Erst- und Wiederholungsbesucher*innen aufgeteilt, wobei 1 = ganz und gar nicht überfüllt und 10 = extrem überfüllt bedeutet. Beide Gruppen zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf und Verteilung. So schätzen sowohl Erst- als auch Wiederholungsbesucher*innen den betreffenden Zielort mit 55 bzw. 52 % als eher nicht überfüllt ein (Skalenwerte 1-3).

9€-Ticket x Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

Erst-/Wiederholungsbesucher*in x Besitz des 9€-Tickets
(n = 4.581)

Abbildung 42: Besitz des 9€-Tickets x Erst-/Wiederholungsbesucher*in

Erst-/Wiederholungsbesucher*in x Nutzung des 9€-Tickets
(n = 1.506)

Abbildung 43: Nutzung des 9€-Tickets am Ausflugstag x Erst-/Wiederholungsbesucher*in

Erst-/Wiederholungsbesucher*in x Durchführung des Ausflugs auch ohne 9€-Ticket
(n = 371)

Abbildung 44: Durchführung des Ausflugs auch ohne das 9€-Ticket x Erst-/Wiederholungsbesucher*in

Abbildungen 42-44 zeigen Erkenntnisse über das im Sommer 2022 verfügbare 9€-Ticket. So besaß zwar weniger als die Hälfte beider Besucher*innengruppen das Ticket, jedoch ist der Anteil unter den Erstbesucher*innen etwas höher (Abbildung 42). Der Anteil derjenigen, die das Ticket während des Ausflugstags genutzt haben, ist unter den Erstbesucher*innen um 7 % höher, auch wenn in beiden Gruppen jeweils nur unter 30 % das Ticket genutzt haben (Abbildung 43). Zudem sagt in beiden Gruppen die Mehrheit der Befragten (64 bzw. 60 %), dass sie den Ausflug auch ohne das 9€-Ticket gemacht hätte (Abbildung 44). Dies impliziert jedoch, dass jeweils ein gutes Drittel der Befragten den Ausflug ohne das Ticket nicht gemacht hätte.

Gesamtzufriedenheit nach Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

Abbildung 45 stellt die Gesamtzufriedenheit mit dem Ausflug aufgeteilt nach Erst- und Wiederholungsbesucher*innen auf einer 5er Skala mit 1 = sehr zufrieden und 5 = gar nicht zufrieden dar. Dies zeigt, dass die beste Bewertung unter den Wiederholungsbesucher*innen mit 48 % stärker vertreten ist. Im Gegensatz dazu ist die Bewertung 2 unter den Erstbesucher*innen mit 46 % stärker. Dennoch zeigt sich, dass bei beiden Gruppen eine sehr hohe Zufriedenheit mit dem Ausflug herrscht und nur wenige Menschen eine Bewertung von 3 oder schlechter abgeben.

Erst-/Wiederholungsbesucher*in x Gesamtzufriedenheit

Messung der Gesamtzufriedenheit auf einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = gar nicht zufrieden (n = 5.921)

Abbildung 45: Gesamtzufriedenheit nach Erst-/Wiederholungsbesucher*in

Informationsquellen x Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

Abbildung 46 zeigt das Nutzungsverhalten bzgl. Informationsquellen für touristische Ausflüge und Angebote. In der Darstellung wird deutlich, dass alle Informationsquellen bei beiden Gruppen sehr ähnlich stark/schwach genutzt werden und webbasierte Quellen sowohl bei Erst- als auch Wiederholungsbesucher*innen mit je über Dreivierteln der Befragten am beliebtesten sind.

Erst-/Wiederholungsbesucher*in x Informationsquellen
Mehrfachantworten
(n = 5.975)

Abbildung 46: Informationsquellen x Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

Für den Ausflugstag informiert x Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

Abbildung 47 zeigt das Informationsverhalten der Gäste am Ausflugstag nach Erst- bzw. Wiederholungsbesucher*innen. So wird erkennbar, dass wesentlich mehr Wiederholungsbesucher*innen als Erstbesucher*innen uninformiert sind (69 % vs. 41 %). Da sich Wiederholungsgäste grundsätzlich schon eher am Zielort bzw. auch mit der Anreise an den Zielort auskennen, erscheint es nicht unerwartet, dass sich diese weniger für das Ziel informieren als erstmalige Besucher*innen. Da jedoch der Großteil der Gäste in allen Use Cases Wiederholungsgäste sind, wird die Lenkung dieser erschwert, da sich nur wenige dieser Wiederholungsgäste für den Ausflugstag informieren.

Für den heutigen Ausflug informiert x Erst-/Wiederholungsbesucher*in
(n = 5.361)

Abbildung 47: Für den Ausflugstag informiert x Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

Gründe, sich nicht für den Ausflug zu informieren x Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

In *Abbildung 48* wird erkennbar, aus welchen Gründen sich Erst- bzw. Wiederholungsbesucher*innen nicht für ihr Ausflugsziel informieren. Bei beiden Gruppen ist die Spontanität der meist genannte Grund. 38 % der erstmaligen Gäste zeigen zudem kein Interesse an einer Information über ihr Ausflugsziel. Hinsichtlich des Informationszeitpunkts informieren sich beide Gruppen zu mehr als 70 % bereits mehrere Tage im Voraus. 38 % der Wiederholungsbesucher*innen informieren sich außerdem am Ausflugstag vor der Anreise (Erstbesucher*innen: 29 %). Weniger wichtig ist für beide Gruppen mit jeweils weniger als 10 %, sich während der Anreise oder am Zielort während des Aufenthalts zu informieren.

Erst-/Wiederholungsbesucher*in x Gründe, warum sich für den heutigen Ausflug nicht informiert wurde

Mehrfachantworten
(n = 614)

Abbildung 48: Gründe, sich nicht für den Ausflug zu informieren x Erst-/Wiederholungsbesucher*in

INIT

Institut für Nachhaltige und
Innovative Tourismusentwicklung

Hochschule
Kempten

University of Applied Sciences

Haben Sie weitere Fragen?

Kontakt:

Init.fuessen@hs-kempten.de

0831 2523-9501

Hochschule Kempten

INIT Füssen

Bahnhofstraße 61

87435 Kempten

www.hs-kempten.de/forschung/forschungsinstitute/init-institut-fuer-nachhaltige-und-innovative-tourismusentwicklung